

ЖАЗ МӘҰСИМИН КЕҰИЛЛИ ӨТКЕРИЙИК

Д.К.Бердиев

Қоңырат Сода заводы ЖШЖ ҚК ОИӨҚТШБ 27-ӨҚБ инструктор-қутқарыушы киши
сержант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15771174>

Аннотация. Бул мақалада жаз мәүсиминде балалардың дем-алысын мазмунлы хәм қауип-қәтерсиз өткеріу мақсетинде әмелге асырылып атырған жумыслар ҳаққында сөз етилген.

Гилм сөзлер: қауип-қәтерсиз өткеріу, шомылыу қағыйдалары, профилактикалық ис илажлар.

LET'S HAVE A GOOD SUMMER SEASON

Abstract. This article discusses the work carried out to ensure that children have a meaningful and safe summer vacation.

Keywords: safe vacation, swimming rules, promotion and propaganda.

ДАВАЙТЕ ХОРОШО ПРОВЕДЁМ ЛЕТНИЙ СЕЗОН

Аннотация. В статье обсуждается работа, проводимая для обеспечения детям содержательных и безопасных летних каникул.

Ключевые слова: безопасные каникулы, правила плавания, продвижение и пропаганда.

Қарақалпақстан Республикасы Айрықша жағдайлар басқармасы тәрәпинен жаз мәүсиминде балалардың дем-алысын мазмунлы хәм қауип-қәтерсиз өткеріу мақсетинде балалар саўаландырыу хәм дем алыу орайлары, бағлары тийисли хызметлер менен биргеликте үйренилип шығылды хәм әмелий жәрдемлер көрсетилди. Соның менен бирге шомылыу мәүсиминде пуқаралардың шомылыу қағыйдаларына қатаң әмел етиўлери, шомылыу қадаған етилген орынларда шомылмаўы бойынша ғалаба хабар куралларында көрсетиў, еситтириў хәм мақалалар берилип барылмақта, сондай-ақ республикамыз аймағында жайласқан колледж, академиялық лицей, мектептер хәм мекетепке шекемги билимлендириў мәкемелеринде кең түрде түсиндириў жумыслары алып барылмақта.

Тилекке қарсы, шомылыу мәүсиминиң енди басланыўына қарамастан, жас өспиримлердин суўға кетип қалыу хәдийселери гүзетилмекте. Усылардың алдын алыу мақсетинде Қарақалпақстан Республикасы Айрықша жағдайлар басқармасы барлық пуқараларды шомылыу мәүсиминде шомылыу қағыйдаларына қатаң әмел етиўлерин, шомылыу қадаған етилген орынларда шомылмаўы бойынша ескертеди, «Хүрметли ата-аналар соңғы жыллары республикамыз аймағында жайласқан шомылыу қадаған етилген суў хаўизлеринде, дәрья хәм каналларда инсанлардың суўға кетиўи менен байланыслы бахытсыз хәдийселер артып бармақта, жүз берип атырған бахытсыз хәдийселерде әсиресе, жас өспиримлерди қараўсыз қалдырыўлары, айрым пуқаралардың дус келген орынларда шомылыўлары, жүзиў қағыйдаларын билмеўлери, бийик жерлерден (көпир, терек, тик жарлар) бойын таслаўлары, спиртли ишимликлер ишип суўға түсиўлери баслы себеплерден болып қалмақта.

Кең колемли профилактикалык ис илажлардың алып барылыўына қарамастан суўға кетиў менен байланыслы бахытсыз ҳәдийселер ҳәр жылы орташа есап пенен 15-25 адам санына туўра келмекте. Жоқарыда келтирип өтилген жағдайлардың жүз бермеслиги ушын,

Төмендеги жағдайларда шомылмағаныңыз мақул:

- егерде шаршаған болсаңыз;
- қатты терлеп турған болсаңыз;
- қарныңыз аш болса;
- жақында аўырып кеселханадан шыққан болсаңыз;
- спиртли ишимликлер ишкен болсаңыз.

Шомылыўға болмайтуғын жерлер:

- шомылыў қадаған етилген жерлерде шомылмаў;
- таныс емес жерлерде суўға бас тасламаў;
- көпирлер, бийик қырғақлар, кеме тоқтайтын жерлер, қайықлар хәм кемеден суўға секириў, шегараланған белгилерден жүзип өтпеў, өтип атырған кемелер хәм қайықлар жанына жүзип бармаў;
- суў ағысы күшли болған орынларда шомылмаў.

Хурметли ата-аналар хәм пуқаралар жоқарыдағы ҳәдийселер жүз бермеўи ушын шомылыў қадаған жерлерде шомылмаўыңызды, шомылып атырған жас балаларды қараўсыз қалдырмаўыңызды соранамыз.